

Otalar bizni hech qachon tashlab ketishmaydi...

TATU SF

TT-21-04 guruh talabasi

Nazarova Malohat Zayniddinovna

Anatotsiya: Bugungi maqolamda shuni takidlab o'tmoqchimanki, bizning birinchi ustozimiz, suyangan insonimiz otalarimizning cheksiz bizga bo'lgan mehr-muhabbatlari haqida, bugungi maqolamda aytib o'tmoqchiman.

Kalit so'zi: Ota...

Mehr va fidoyilikning abadiy ramzi: Biz bu dunyoga kelganimizda hammadan ham ko'p suyungan, jajji oyoqchalarimizni yuzlariga bosib, ko'zlariga surtgan yagona inson otamiz bo'ladi. Hamma sizni tashlab ketganida ham yagona otamiz bizni yolg'izlatmaydigan, har qanday xolatda ham yonimizda qoladigan inson. Bizning ilk ustozimiz, nafaqat ta'lim sohasida balki, hayot darsliklarida ham bizga tahsil beradigan inson bu ota. Biz mehrni, fidoyilikni va albatta muhabbatni ilk bor otamizda ko'ramiz va ulardan o'rnak olamiz. Hayotimiz davomida otamizdek insonlarni qidiramiz. Biz yiqilishimizga yo'l qo'ymaydigan doimo bizga tirkak bo'ladigan. Bizga hech kim ishonmaganda ham, dunyo bir tomon siz bir tomon bo'lganda ham. Butun dunyoga qarshi chiqib siz tomon bo'ladigan, hayotimizda qayta takrorlanmaydigan yagona shaxs bu ota. Ha ha otamiz, xato qilsak uni to'g'irlaydigan, qandaydir muommo bo'lganda yagona yechim topadigan inson ham bu otamiz hisoblanadi... Har bir oilaning ustuni, yetakchisi, tayinchi bo'lgan insonlar ham albatta hisoblanadi. Ataga bir kunimizni otamizsiz tasavvur qilolmaymiz. Sababi shuki- qulayotgan yosh niholga tirkak qilsakkina u qaddini tik tutadi va yillardan so'ng navqirov va serhosil daraxtga aylanadi, huddi shundek otalarimiz ham biz uchun tirkakdek go'yo.

Otalarimiz haqida kunlab hatto asrlab adiblarimiz asarlar bitishgan,

Ota, sizni yaxshi ko'raman

Ota, yuragimda joyingiz katta,

Suyanch bo'lasiz har og'ir paytda.

Ko'zimda yohsiz, ko'nglimda mehr,

Sizsiz bu dunyo menga biroz bemehr.

*Har bir so‘zingiz – saboq, ibrat
Qalbingiz pokiza, chehrangiz nur
Men sizni har dam, har on yod etaman,
Ota, rost aytam — yaxshi ko‘raman.*

Ota

*Ota — hayotimning beg‘ubor qo‘riqchisi,
Har bir qadamimda kuch, mehrning manbai.
So‘zsiz dardimni anglaydi har lahza,
U bor joyda tinchlik, osoyishtalik yashar.
Qo‘li qattiq, yuragi esa yumshoq,
Mehr-u himmati bilan yurtim boshbo‘yi.
Ota — qo‘rg‘onim, suyanchim, do‘stim,
U borida dunyo menga tushunarli.*

Hatto otalarimiz haqida muqaddas kitobimiz qur`ondan ham hadislar keltirilgan:

1. Farzandning ota-onaga bo‘lgan hurmati haqida hadis:

"Ota-onangizga yaxshilik qilinglar. Chunki ular sizga mehribonlik qilganlaridir."

(Surat al-Isrā, 23-oyat bilan birga ko‘pincha hadislar bilan tushuntiriladi.)

Bu oyat-hadis birgalikda ota-onani, xususan otani tark etmaslik, doimo ularning mehriga mehr bilan javob berish lozimligini bildiradi.

2. Rasululloh ﷺ dedilar:

"Ota — jannat eshigidir. Agar xohlasang, bu eshikni yo‘qot, agar xohlasang, saqla."

(Ibn Moja rivoyati)

Bu hadis otaning oiladagi va farzand hayotidagi beqiyos o‘rnini ko‘rsatadi. U yo‘q bo‘lsa, jannatga eltuvchi eshik yopilishi mumkin. Demak, otani qadrlash – abadiy najot manbai.

3. Payg‘ambarimiz ﷺ aytdilar:

"Inson vafot etgach, amal daftarining yozilishi uch narsadan boshqa holatda to'xtaydi: sadoqayi jariya, foydasi tegadigan ilm, va duogo'y farzand."
(Muslim rivoyati)

Bu hadis otalar bizni ruhiy va ma'naviy jihatdan hech qachon tashlab ketmasliklarini ko'rsatadi — biz ularni duo bilan yod olsak, ular uchun ajr yozilishi davom etadi. Demak, ular bizdan doimiy bog'langan holda yashaydilar.

4. Payg'ambarimiz ﷺ huzuriga bir kishi kelib dedi:

"Ey Rasululloh, men otam bilan bor mol-dunyomni baham ko'raman."

Shunda Rasululloh ﷺ dedilar:

"Sen va moling — otangadir."

— Abu Dovud, Ibn Moja rivoyatlari

5. "Eng afzal amal nima?"

Rasululloh ﷺ dedilar:

"O'z vaqtida o'qilgan namoz, ota-onaga yaxshilik qilish, va Alloh yo'lida jihod."

— Imom Buxoriy va Muslim rivoyati.

Yuqoridagi hadis va she'rlar haqida juda ham ko'p namunalar mavjud. Ular haqida yozsangiz go'yoki vaqt ham siz bilan janjal qilgandek vaqt qanday tezda o'tib ketganini sezmay qoladi kishi...

Dadajon sizni yaxshi ko'raman: Dadajon sizni yaxshi ko'raman, bizni shu yoshgacha ulg'aytirib, hech kimdan kam qilmay voyaga yetkazganingiz uchun raxmat! Shu yoshingacha "Shu inson mening dadam bo'lsa edi" demadim. Siz hamma narsani maromiga yetkazib dadalik qildingiz, ajoyib dada bo'ldingiz! Shu kungacha faqat siz va onam (ayam) bizga eng yaxshisini ilindingiz. Siz hayotimda bor ekansiz, hatto qish ham menga bahor bo'ladi. Har bir farzandning yelkasida otasining qo'li tursa shu farzand hayotda eng kuchli va zo'ri bo'ladi, hayotda boshqaning emas aynan mening mehribon, samimiy va mening eng sodiq do'stim bo'lganingiz uchun raxmat!

Ota hayotda farzandga intizomli bo'lishni va hamma narsaga sabr bilan erishishni o'rgatadi. Orzular tomon eltuvchi qanot, orzulariga erishishi uchun hatto o'zidan kechib seni orzularingni birinchi o'ringa qo'yadigan yagona shaxs. Ota nafaqat qalban yordam beradigan inson, balki seni moddiy tomondan ham qo'llaydigan inson. Otalar vafot etishgandan keyin hech kim, hech kim ularning o'rinlarini bosisholmaydi. Ular bergan o'gitlarni hech kim Berisha olishmaydi.

Ulardek mehrni, ulardek sadoqatni, ulardek muhabbatni hech kim berisha olishmaydi. Shuning uchun ular yonimizda bo`lganda ularning duolarini olib , yonlaridan ketmay ulardan tinimsiz saboq olishimiz kerak, chunki ular doimo hayotiy iqtiboslar bilan saboq berishadi. Ular borki biz doimo tongi shabnamdek bo`lib yuramiz.

Xulosa:

Xulosa qilib shuni aytilish mumkinki, hamma bizdan kechganda ham ota-onamiz doimo biz bilan qolishadi. Birgina xatoni deya hamma sendan kechganda ham ota-ona xatolaringni tuzatib senga to`g`ri yo`lni ko`rsatadi.

Siz doimo mening birinchi muhabbatim va yo`l yoritguvchi chirog`im bo`lib qolasiz !!!

Foydalanilgan adabiyotlar:

- <https://sammuslim.uz/oz/articles/actual/ota-oila-ustuni>
- <https://oyina.uz/uz/article/2369>
- <https://www.samdu.uz/uz/news/31550>

Research Science and Innovation House

